

“ДЕВОНУ ЛУҒАТИ-Т-ТУРК”ДАГИ ИСМЛАРДА ФОНЕТИК ИЗОҲЛАР

Абдуллаев Суннатилла,
ТошДШУ магистрани
sunnatilla1202@gmail.com

Аннотация. Тилдаги ўзгаришлар, хоҳ у адабий тил, хоҳ шева бўлсин, бирданига эмас, балки аста-секинлик билан узоқ давр давомида содир бўлади. Дастлаб онда-сонда учрайдиган фонетик ҳодисалар, фонетик вариантлар, аста-секин қонуниятга айланади. Ушбу мақолада Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғати-т-турк” асаридаги исмларда учровчи фонетик ҳодисалар хусусида сўз юритилади.

Калим сўзлар: фонетика, унли товуш, ундош товуш, фонема, туркий тил.

Маълумки, қадимги туркий тил ундошларининг йўғонлиги ва ингичкалиги билан эски туркий ва ҳозирги ўзбек тилидан кескин фарқланади¹. Мисол учун, қадимги туркий тилда мавжуд ингичка унлилар ҳозирги ўзбек адабий тилида мавжуд эмас.

Ёдгорликларнинг ёзув ва фонетик ўзгачаликлари қадимги туркий тилда саккизта унли фонема

амал қилганидан далолат беради.

Булар: [a], [ä], [i̇], [i], [o], [ö], [u], [ü].

Булардан:

[a] – орқа қатор, “йўғон”, кенг, лабланмаган унли;

[ä] – олд қатор, “ингичка”, кенг, лабланмаган унли;

[i̇] – орқа қатор, “йўғон”, тор, лабланмаган унли;

[i] – олд қатор, “ингичка”, тор, лабланмаган унли;

¹ Дарвишов И. Маҳмуд Кошғарийнинг фонетик-фонологик қарашлари ва жануби-ғарбий наманган шевалари // Маҳмуд Замахшарий, Маҳмуд Кошғарий ва Алишер Навоийнинг лингвистик

мероси ҳамда унинг туркий тилларни ўрганишдаги ўрни халқаро илмий конференция материаллари. – С., 2018. – Б. 213.

[o] – орқа қатор, “йўғон”, кенг, лабланган унли;

[ö] – олд қатор, “ингичка”, кенг, лабланган унли;

[u] – орқа қатор, “йўғон”, тор, лабланган унли;

[ü] – олд қатор, “ингичка”, тор, лабланган унли.

Қадимги туркий тилнинг унлилар тизими товушлар қатори, тор-кенглиги, лабланиш-лабланмаслигига кўра ўзаро қарама-қарши жуфтликларни юзага келтирган: орқа қатор “йўғон” [a], [i], [o], [u] унлилари олд қатор “ингичка” [ä], [i], [ö], [ü] унлиларига; кенг [a], [ä], [o], [ö] унлилари тор [i], [i], [u], [ü] унлиларига; лабланмаган [a], [ä], [i], [i] унлилари лабланган [o], [ö], [u], [ü] унлиларига қарама-қарши туради².

“Девону луғати-т-турк” асарида мазкур унли фонемалар тўлиқ ўз аксини топган бўлиб, лаҳжалардаги фонетик ўзгачаликлар ва туркий тил тарихидаги фонетик қоидалар йўл-

йўлакай бериб кетилган. Бу қоидалар сўзларнинг энг катта фонетик қоидаларидан тортиб, энг кичик қоидаларни ҳам ўзида жамлаган. Хусусан, Маҳмуд Кошғарий *tögär* – тўғарлардир сўзини изоҳлар экан, “баъзан *vāv* ҳарфи туширилиб, *تَوَّكَّر* шаклида ҳам ёзадилар” (ДЛТ, 37) деб қўшимча қилади. Ёки “*ötüš* – (ингичка талаффуз этиладиган *alif (ü)* билан); ўйинда ютиш. Бу шундайки, болалар халқа (давра) бўлиб ўтирадилар. Болалардан бири ёнидаги бир болани туртади ва унга *ötüš-ötüš* дейди, яъни “ёнингдагини ҳам турт” дейди” (ДЛТ, 38).

Кошғарий ўз асарига киритаётган ҳар бир сўзнинг келиб чиқиш тарихи ва ундаги ўзгаришларни жуда яхши билган ва бу уни йирик тилшунос олим сифатида ҳам танитди. Масалан *ülüš* сўзини олайлик. Муаллиф бу сўзга қуйидаги таърифларни беради:

ülüš – улуш, ҳисса (*šin* ҳарфи аслида *kāf* (яъни, [g] дир (ДЛТ, 38).

² Sodiqov Q. Qadimgi turkiy til. – T.: ToshDSHL, 2009. – B. 112.

ülüg – улуш, ҳисса; бу сўз охирида *kāf* (яъни, [g] бўлиши асослидир. Бу араб тилида *kāf* нинг *šin* га алмашиниши кабидир (ДЛТ, 38).

ülüš – халқ орасида “ҳисса”, “тақсимлаш” ёки “улашмоқ”. Сўз охиридаги *šin* ҳарфи *kāf* (яъни, [g])га алмашган. Чунончи *رَبِّكَ وَ* *جعل رَبِّشَ تحتش قد* сўзлари ўрнида *سرِّيا* қўлланганда *šin kāf* га алмашгани каби (ДЛТ, 38).

Эътибор бериб қаралса, сўзлар шунчаки таржима билангина берилмаяпти. Унинг этимологияси ва сўздаги фонетик ўзгаришлар ҳам батафсил изоҳлаб берилган. Бу эса, туркий тилни ўрганувчиларга тил тарихи ва ундаги грамматик қоидалар билан яқиндан танишиш имконини берган.

Асарда берилган исм туркумига кирувчи сўзларни кузатар эканмиз, улардаги фонетик ҳодисалар, асосан, унли ва ундош товушлар ўзгариши билан боғлиқлигини кузатдик. Аммо фонетик ҳодисалар фақат товуш ўзгариши билангина чекланмайди. Шу боис қуйида биз асардаги исм

туркумига кирувчи сўзларда учровчи фонетик ҳодисаларни туркумлаштириб келтирамиз.

Улар қуйидагилардан иборат:

1. Сўзнинг икки хил талаффуз этилиши. Муаллиф туркий тилдаги сўзларни изоҳлар экан, халқ ичида талаффузи икки хил бўлган сўзларни алоҳида айтиб ўтган. Мисол учун:

irra – изза, уялиш; бу сўз икки *rā* билан *irra*, шунингдек, бир *rā* билан *ira* деб ҳам талаффуз қилинади (ДЛТ, 30).

Sabran – ўғузларнинг шаҳарларидан бири. Кишилар арабча *šād* ҳарфи билан *Šabran* деб талаффуз қиладилар. Ҳолбуки, турк тилида *šād* (ص) йўқ (ДЛТ.174).

üpiür – попишак қуш; бунини *üpkük* тарзида ҳам талаффуз қиладилар (ДЛТ, 44).

evät – тўғри, маъқул; *ewät* ҳам дейилади. Бу ердаги икки маҳраж орасида талаффуз қилинадиган *wa* ҳарфи ҳар қандай ўринда *vāv* билан ўрин алмашиши мумкин: “пайғамбар” маъносидаги *يَلَاوُجُ* ёки *يَلَاوُجُ* *yalavač* – *yalawač* каби; турсус мевасини *yava* дейилганидай *yawa*

ҳам дейилади. *Sayram (Ispijāb)* ликларда “дарахт” маъносидаги *a:vun* сўзи ҳам шундайдир (яъни, *vāv* ва *ف w* билан талаффуз қилинади). “Дона” маъносидаги *ewin* сўзи ҳам шундай икки хил талаффуз қилинади (ДЛТ, 46).

2. Товушларнинг вариантлилиги. Маҳмуд Кошғарий ўз асарида туркий тилдаги сўзларни берар экан, унинг шевалардаги вариантларини ҳам бериб ўтади. Сўзларнинг икки хил талаффузи куйидагича кузатилади:

2.1. Унли товушлардаги вариантlilik. Шевалардаги товуш фарқланишларини кўрсатиб бериш мақсадида котиб сўзларга иккита ҳаракат қўйиб кетган: фатҳа ва касра ёки касра ҳамда дамма. «Девону луғати-т-турк»даги тукрий сўзларда *u/ü>i/i*, *a/ä>i/i*, *i/i>a/ä*, *ä/a>e*, *e>y*, *e>i* каби фонетик вариантлар кузатилади.

а) *u/ü>i/i* ҳодисаси. Исми туркумидаги сўзларда *u/ü>i/i* ҳодисаси кузатилади. Мисол учун:

– *üçgöl / üçgil* – уч бурчак; уч бўлак; уч қиррали нарса (ДЛТ, 55).

– *erük / erik* – терини ошлайдиган ҳар бир нарса (ДЛТ, 41).

– *öyük / öyik* – попуқ; ёстиқнинг ипаклик қулоқлари, боғичлари (ДЛТ, 68).

– *boğun / boğın* – бармоқ бўғини, қамиш бўғини. Бу сўзда *mīm nūn* га алмашган. Бу тилга мос хусусиятдир (ДЛТ, 160).

– *bildur / bildir* – бултур, ўтган йил (ДЛТ, 182) ва ҳоказо.

Муаллиф томонидан асарга киритилган халқ оғзаки ижоди намуналари ичида ҳам икки хил шаклда келган сўзлар учрайди ва бу ўзгаришлар ичида ҳодисаси ҳам мавжуд. Мисол учун:

Erän alpī oqıştilar,

Qinir közün/közin baqıştilar,

Qamuğ tolmun toquştilar,

Qilič qinqa kücün siğdi.

Мазмуни: Йигитлар бир-бирларини чақиришди, бир-бирларига қинғир кўз билан ўқрайиб қарашди. Ҳар хил жанг қуроллари билан урушдилар. (Қиличнинг юзи қон билан қалинлашиб), қинига аранг сиғди (ДЛТ, 86).

Ёки яна бир шеърда ҳам худди шу ҳолат кузатилади:

*Qulan tügäl qumutti,
Arqar, soqaq yumutti/yumitti.
Yaylağ tara emitti,
Tizgiq turup sekräsür.*

Мазмуни: Кўклам қулон, кийикларни ҳаяжонга солди, тоғ эчкилари ва кийикларни тўплади, улар яйловларга майл қилдилар. У ерларда шодликдан саф тортиб, сакрашиб ўйнамоқдалар (ДЛТ, 96).

b) *u/ü>i/i* ҳодисаси. Асарда келган сўзлар ичида биринчи бўғинда *у* келган сўзлар ичида унинг *и* ли шаклига ҳам мисоллар келтириб ўтилган. Мисол учун:

– *suyaği / siyaği* – хўрозлар оёғидаги пих (ДЛТ, 383).

c) *i/i>a/ä* ҳодисаси. Таркибида ингичка ёки йўғон *и* товуши иштирок этган айрим сўзларда бошқа ўринда *и* товуши ингичка ёки йўғон *а* товуши билан келган ўринлар ҳам кузатилади. Мисол учун:

Atiš / Ataš – эркак кишиларнинг исмларидан (ДЛТ, 38).

Ёки унинг аксини ҳам кузатишимиз мумкин. Яъни *а*

товушининг *и* га ўзгарган шакли келтирилган ўринлар ҳам мавжуд.

d) *a/ü>i/i* ҳодисаси. Маҳмуд Кошғарий лаҳжалардаги ўзига хосликлар тўғрисида ҳам ўз асарига етарлича маълумот киритиб кетган. Мисол учун, *butaq* сўзинининг *butiq* шакли ҳам шеваларда мавжудлигини айтиб ўтади: *Butaq/butiq* – бутоқ; бир шевада. Бу сўздаги *tā* харфининг *fathā* ли ўқиладиган тури бўлганидек, *kasra* ли ўқиладиган тури ҳам бор [яъни *butiq* ва *butaq* тарзидаги талаффузлари] (ДЛТ, 152).

Ёки яна бу қоидаги қуйидаги мисолларни ҳам келтириш мумкин:

– *bekmäs / bekmis* – шинни (ўғузча) (ДЛТ, 183).

– *qayaq / qīyaq* – қаймоқ. (Шоир) шундай деган:

*Sedrämış olğun qoyaq,
Sarmamış süttän qayaq.*

Тариқ донлари сийрак бўлиб қолган. Сутдан қаймоқ сузилди, ейиш учун икковини бирга пишириш керак (ДЛТ, 380).

e) *ä/a>e* ҳодисаси. Қадимги туркий тилда ёриқ [e] унлиси мустақил фонема эсам, балки [ä]

нинг фонетик варианты сифатида амал қилган: [ä]~[e]³.

Мисол учун:

كلسا اَبْنُكَ تَرْكِنِم Kelsä arañ *tärkänim / terkänim*, *yürägir* – йурагир ҳам дейдилар

اَتَلَكْمَت تَرْكِنِم Etilgä-mät *törkünim*. (ДЛТ, 37).

يَذَلْمَغِي تَرْكِنِم Yađilmağay *terkinim*,

أَمْدَى جَرْك جَرْگَشُورُ Emdi *čerig čergäsür* .

Шоир ёвни таърифлаб айтмоқдаки: Биз шовқин-сурон билан ёв устига ҳужум қиламиз, қалқон ва найза билан зарба берамиз, урамиз, юзма-юз келганда аямаймиз, кейин ярашиш сўралса, тўхтаймиз. Шундай қилсак, қаттиқ ёв юмшайди (ДЛТ, 176).

g) e>y ҳодисаси. Турклардаги сўз бошида келувчи [y] ўғуз ва кипчоқларда тушиб қолади ёки [j (~č)] га айланади: *yelkin* – *elkin* «мусофир», *yiliğ suw* – *iliğ suw* «илик сув»⁴. Маҳмуд Кошғарий ўз асариди буни қуйидагича келтиради: *ilig* – илик (ўғузча); бошқа бир туркларда *yilig* дейдилар. Ўғузчадаги *alif* ҳарфи ўрнига *yā* ҳарфи алмашган (ДЛТ, 42). Буни қуйидаги мисолларда ҳам кўриш мумкин:

– *iwä* – ива. Уларни *yüwa* лар ҳам деб атайдилар (ДЛТ, 36).

– *ürägir* – урагирлардир.

– *[iliğ] iliğ suw* – илиғ сув; асли *yā* билан *yiliğ* бўлиши керак (ДЛТ, 39).

– *er* – ер; баъзи тилларда *er* ҳам дейди (ДЛТ, 32)

– *ig* – дуг; шу маънода бу сўз *yig* ҳам дейилади (ДЛТ, 33).

– *ig* – дуг; шу маънода бу сўз *yig* ҳам дейилади (ДЛТ, 33).

Бу қоидаги асарда келган қуйидаги шеърлар таркибидаги сўзларда ҳам учратишимиз мумкин:

Yelkin bolup barduqi,

Könlüm anar bağlayu.

Qaldim erinç qadğuqa,

İşim udu yığlayu.

Севган кишим узоқларга кетди. Қалбим унга боғланиб қолган экан. Сўнг қайғуда қолдим. Ишим унинг ортидан йиғлаш бўлиб қолди (ДЛТ, 428).

Бошқа ўринда келтирилган шеърда эса у *elkin* тарзида келган.

Ötrük utun oğrīlayu yūzkā baqar,

Elkin tüşüp bermiş aşığ başra qaqar.

³ Sodiqov Q. *Turkiy til tarixi*. – Toshkent: ToshDSHI, 2009. – В. 113.

⁴ Ўша китоб. – Toshkent: ToshDSHI, 2009. – В. 62.

Мазмуни: Эрларнинг хийлакори, пасти, бахили қолди, меҳмон унинг олдида ўғридек кўринади, мусофир меҳмонга ейдиган нарсасини миннат қилиб, берган нарсаси билан меҳмоннинг бошига уради (қоқади) (ДЛТ, 54).

ilig – илик (ўғузча); бошқа бир туркларда *yilig* дейдилар. Ўғузчадаги *alif* ҳарфи ўрнига *ya* ҳарфи алмашган (ДЛТ, 42).

j) e>i. Бу қоида қуйидагича ифодаланган: *emdi* – ҳозир, энди; *emdi keldim* – “ҳозир келдим” ёки “энди келдим”. Ўғузлар *alif* ни *kasra* қилиб *imdi* деб талаффуз қиладилар. (Шоир) шундай деган:

*Öpkäm kelib oğradim,
Arslanlayu kökrädim,
Alplar başin toğradim,
Emdi meni kim tutar?*

Мазмуни: Ёвга қарши ғазаб билан, нафрат билан хезландим, арслонлар каби наъра тортдим, ботирларнинг бошларини тилмаладим, сўнг маърака ўртасида, “Эмди мени ким тута олади?” деб бақирдим (ДЛТ, 63).

2.2. Ундош товушлардаги вариантлик. товуш

ўзгаришлари, фонетик жараёнлар – нутқ жараёнида сўзнинг фонетик тузилишида, таркибида содир бўладиган ўзгаришлар. Нутқ жараёнида, талаффузда товушлар бошқача айтилиши, тушиб қолиши, баъзан эса товуш орттирилиши, бир товушнинг иккинчиси томонидан мослаштирилиши мумкин. Бундай фонетик ўзгаришлар товушларнинг ўзгаришлари дейилади.

Биз ушбу фаслда туркий тилдаги сўзларда даврлар ўтиб ундош товушларда юз берган фонети фарқларни кўриб чиқамиз. Мисол учун Маҳмуд Кошғарий қуйидагича келтиради:

uvut – уят; бу сўзни *uwut* ҳам дейдилар (ДЛТ, 46).

evät – тўғри, маъқул; *ewät* ҳам дейилади. Бу ердаги икки маҳраж орасида талаффуз қилинадиган *wa* ҳарфи ҳар қандай ўринда *vāv* билан ўрин алмашиши мумкин: “пайғамбар” маъносидаги *يَلَاوُجُ* ёки *يَلَاوُجُ* *yalavač* – *yalawač* каби; турсус мевасини *yava* дейилганидай *yawa* ҳам дейилади. *Sayram (Ispijāb)* ликларда “дарахт” маъносидаги *a:vun* сўзи ҳам шундайдир (яъни,

vāv ва ف w билан талаффуз қилинади). “Дона” маъносидаги *ewin* сўзи ҳам шундай икки хил талаффуз қилинади (ДЛТ, 46).

Бундай қоидалар асарда кўп келтирилган. Куйида асарда учрайди билан ундош товушлар билан боғлиқ фонетик ўзгачаликлар келтириб ўтилган:

d>δ>y//g ҳодисаси. Қадимги туркий тилга [d] лашиш хос; [y] ёки [g] лашиш нисбатан кам учрайди. XI–XIV асрларда қадимги [d] билан ёнма-ён [δ] ҳам қўлланилган. “Чиқатой туркийси” давридан бошлаб [y] ёки [g] га айланди.

udi – уйқу; *udidim* – ухладим; бу ерда *vāv* ҳарфи *damma* (u) билан *kasra* (i) орасида келгани учун тушириб қолдирилган (ДЛТ, 30).

ağuz – оғиз; оғиз сути; бу сўзнинг охиридаги товуш *zā* билан ёки *žā* билан ёзилиши ҳам мумкин (ДЛТ, 36).

ayaq – оёқ; *adaq* тарзида ҳам талаффуз этилади (ДЛТ, 47).

özök – хотинлар лақаби; “соф; олтин каби тоза; пок хотин” мазмунида *altun özök* дейдилар. Бадани марварид каби тоза бўлган

хотинга *ertini özök* дейдилар. Чунки *erdini* деган сўз дурриғалтон демақдир. Бу сўзнинг *dāl* ҳарфи *tā* ҳарфининг алмашинганидир. Чигил қабиласида бу сўз қўлланади. Асли *öz-ök*, яъни “худди; ўз-ўзи” маъносидадир; *e:δ* – ипак кийимли ва бошқаларга ўхшаш ҳар бир тўқима ва ясама нарса. Баъзан қисқарган ҳолда *eδ* ҳам дейдилар. Тўғриси шу (ДЛТ, 45).

ğ>w ҳодисаси. *owruğ* – бу сўзни *oğruğ* ҳам дейилади. Суякларнинг бўғинли жойи; тоғнинг ён бағри, тугаш жойи (ДЛТ, 60).

owruğ – умуртка суягининг бўйинга тушган жойи . бу сўзларнинг энг тўғриси *oğruğ* шаклидир (ДЛТ, 60).

ñ//n//y>y ҳодисаси. *sarqiyiq* / *sarqiniq* – ҳар қандай нарсанинг ичи (ДЛТ, 385).

ŋ>t ҳодисаси. *axsuŋ er* – мастликда тўпалон қиладиган киши; жанжалкаш. Бу сўзни *axsum* тарзида ҳам қўлланилади (ДЛТ, 59).

b>p ҳодисаси. *ebä* – она (ўғузча). қарлуқ туркманлари жарангсиз *pā* билан *epä* дейдилар (ДЛТ, 47).

***m>n* ҳодисаси.** *ügüm* – тўда;
Сўз охиридаги *mīm* ҳарфи *nūn*
ўрнига алмашгандир (ДЛТ, 43).

***z>s* ҳодисаси.** *a:z* – оқ сувсар
пўстин. Бу сўзни *šīn* билан *a:s*
тарзида талаффуз қилиниши ҳам
бор. Бу яхшироқдир (ДЛТ, 45).

***t>d* ҳодисаси.** *erdini* – тоза
марварид; дурри ғалтон.
Хотинларга *ertini özök* дейиш билан
дурри ғалтон танали хотин маъноси
англашилади. Бу сўзда *dāl tā* га
сингиб кетган. Арабча *muddakir*
сўзининг асли *mudtakir* бўлгани
каби (ДЛТ, 70).

***ğ, g* нинг тушиши ҳодисаси.**
[adiq] adiq nāḡ – номаълум нарса;
adiq нинг асли *ağdiq* (ўзгарувчи)
деган маънодадир; *anīḡ meḡzi ağdī*
иборасидан олинган, маъноси
“унинг ранги ўзгарди) демак.
Енгиллатиш учун *ḡayn* ҳарфи
туширилган (ДЛТ, 39).

**Сўз охирида ундошларнинг
тушиши ҳодисаси.**

**Сўз охирида ундошларнинг
ортиши ҳодисаси.** *ōḡi* – бошқа. Бу
сўз охиридаги *yā* ҳарфи *nūn*
ҳарфидан ўзгарган, *ōḡin* дир. Бу
хусусият араб тилида ҳам бор.

Масалан, “яширинди” маъносида
араблар *inkamana, inkama* сўзларини
қўллайдилар (ДЛТ, 68).

**Сўз ўртасида товуш ортиши
ҳодисаси.** *ürür* – попишак қуш;
буни *ürküik* тарзида ҳам талаффуз
қиладилар (ДЛТ, 44).

**Сўз бошида ундош
орттирилиши ҳодисаси.** Сўз
бошида ундош товушнинг
орттирилиш ҳолати қуйидаги
мисолда кўзга ташланади: “*Uyğur –*
ḡū-l-qarnaun турк шоҳи билан сулҳ
қилганда қурган беш шаҳарли
вилоят исми.

Nizāmuddīn Isrāfīl toḡan tigin
bin-Muhammad Jaqir tonqaxon
отасидан менга шундай хабар
қилди: *ḡū-l-qarnaun Uyğur*
вилоятига яқинлашгач, турк хоқони
унга тўрт минг одамни йўллади.
Уларнинг бошларидаги баланд
қалпоқ парлари худди лочин
қанотидай эди. Ўқни олдиндан
қандай отсалар, орқадан ҳам
шундай усталик билан ота эдилар.
Буларга *ḡū-l-qarnaun* ҳайрон қолди
ва *inān xid xurand* – булар ўзи топиб
егувчилар, бошқаларга муҳтож
бўлмовчилар, яъни булардан ов

қочиб қутулолмайд; қачон хоҳласалар отиб ейдилар, деди. Шундан сўнг вилоят *Хидхур* деб аталди. *xā alif* га (яъни [u] га) алмашди. Шунга ўхшаш бўғиз ҳарфлари ҳам бир-бирига алмашади. Айниқса, *xā* нинг *alif* нинг *xā* га алмашиниш ҳоллари кўп учрайди.

Китоб муаллифи *Mahmūd* айтди: Боболаримизнинг *amir* ни *xamir* дейишлари шунга мисолдир. Чунки ўғузлар *alif* ни *xā* ҳарфига алмаштириб *amir* ни *xamir* дейишади. Турк шаҳарларини сомонийлардан қўлга олган боболаримиз бекни بحر كين дер эдилар. Бунда ҳам *uyğur* сўзида алмаштирганлари *alif* ҳарфини *xā* ҳарфига алмаштирганлар. *uyğur* деган сўзда *xā* ни *alif* га алмаштиргач, *xid* даги *ḍāl* ни *yā* га алмаштирдилар. Сўнг *xur* даги *xā* ни *ğayn* га алмаштирдилар. *xā* нинг *ğayn* га алмашиб келиши кўп учрайдиган ҳодисадир. حَتْر غَدْر дегандаги каби (Шундай қилиб, *xidhux* сўзи *uyğur* ҳолига келди).

У вилоятда бешта шаҳар бўлиб, у ернинг аҳолиси ғирт кофирлар ва

ниҳоят моҳир отувчилардир. У шаҳарларни *ḍū-l-qarnayn* бино қилган. (Булар) *Sūlmi*, сўнг *Qoçu*, сўнг *Çanbaliq*, сўнг *Beşbaliq*, сўнг *Yañibaliq* шаҳарларидир” (ДЛТ.57). Ёки яна бир мисол:

Urañ – Rūm вилояти яқинида, шимолий чегарасидаги бир жой оти. Бу сўзнинг *Varañ* тарзида ўқилиши яхшироқ (ДЛТ, 67).

armağan – сафардан фойда топиб қайтган кишининг қариндош-уруғларига келтирган совғаси, армуғон (ўғузча). Бу сўзни *yarmaqan* дегучилар ҳам бор. Бу *amič* (совға) дир (ДЛТ, 70).

Товушларнинг ўрин алмашинув ҳодисаси. *ağduq* – *ağduq kişi* – нотаниш киши. Ҳарфларини алмаштириб *adğuq* тарзида ҳам талаффуз этилади (ДЛТ, 53). *örçüg* – ўрилган соч (ўғузча); бу сўз *örgüč* (сўзи)нинг ўзгартирилганидир (ДЛТ, 54). *eškäk* – эшак; икки тилнинг бирида *eşyak* дейилади; бунда *yā* ҳарфи такрорланган ҳарфларнинг бири ўрнига алмашган. Бу хусусият араб тилида ҳам учрайди. Масалан, تَقْضَى تَقْضَى الباری иборасидаги تَقْضَى сўзининг

асли бўлиб, икки ض билан ҳам келади. Шунингдек, улуғ Тангрининг *يَتَمَطَّى* *أَهْلَهُ* *يَتَمَطَّى* ва *وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا* деган сўзларида ҳам шундай ҳолат бор. Булардаги *يَتَمَطَّى* ва *يَتَمَطَّى* сўзларининг асли *يَتَمَطَّى* ва *دَسَسَهَا* дир (ДЛТ, 57). *ešyäk* – эшак; *eškäk* шакли ҳам бор. Биринчиси тўғрироқ (ДЛТ, 58).

Сўз ўртасида товуш тушиши ҳодисаси. *idrik* – қаттиқ нарса; бу сўз арғуча бўлиб, асли *irik* дир (ДЛТ, 54).

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, оғзаки нутқ жараёнида кўпгина товушлар турли хил

ўзгаришларга учраши мумкин. Бу ўзгаришларнинг бир қисми ёзма адабий тилга ҳам ўтади.

Товуш ўзгаришлари ҳақида фикр юритганда халқнинг оғзаки нутқини, шеваларини, хаттоки бир шеванинг муайян вакилларига хос талаффузни ҳисобга олишимиз керак.

Товуш ўзгаришлари уч тур: товуш ортиши, товуш тушиши, товуш алмашиниши каби турларга бўлинса, буларнинг барчасига “Девону луғати-т-турк”да мисоллар учрайди.